

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KOORDINATA TIZIMINI O'RGATISH: ILG'OR XORIJIY VA MAHALLIY TAJRIBALAR

Shabatova Rabig'a Janasbay-qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika
universiteti magistratura bo'limi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424589>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil
Ma'qullandi: 10-May 2025 yil
Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

koordinata tizimi, fazoviy tafakkur, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi, islohotlar, ta'lim tizimi, raqamli texnologiyalar, xorijiy tajribalar, mahalliy tajribalar, Singapur: PR1ME Mathematics dasturi, Indoneziya: Realistik matematika ta'limi, Vetnam: CORE O'quv Modeli, Gretsiya: Koordinata tizimi va o'lcham tushunchasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada matematika fanida koordinata tizimini o'rgatish bo'yicha ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar tahlil qilinadi. Xususan, Singapur, Indoneziya, Vetnam, Gretsiya kabi davlatlarning tajribalari hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi mavjud yondashuvlar o'rganiladi. Maqolada koordinata tizimini o'rgatishda qo'llanilayotgan innovatsion metodlar, o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar va ularning samaradorligi muhokama qilinadi. Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasining ta'lim sohasidagi ustuvor yo'nalishlari bilan ushbu tajribalar o'zaro bog'lanadi.

Koordinata tizimi matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u algebra va geometriya fanlarini bog'lovchi muhim vosita hisoblanadi. O'quvchilarda fazoviy tafakkurni shakllantirish, muammolarni tahlil qilish va yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda koordinata tizimini o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu strategiyada quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

- *Ta'lim tizimi islohotlari:* Maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, umumiy o'rta ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish.

- *Innovatsion muhitni rivojlantirish:* Ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish, ta'lim va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim va ishlab chiqarish tashkilotlari o'rtasida innovatsion hamkorlikni ta'minlash.

- *Raqamli texnologiyalarni joriy etish:* Onlayn ta'lim platformalarini o'qitish, interaktiv darsliklar va yangi o'qish usullarini joriy etish.

Ushbu yo'nalishlar koordinata tizimini o'rgatishda innovatsion metodlarni qo'llash, o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuni ham aytib o'tish joizki, turli mamlakatlarda koordinata tizimni o'rgatishda turli metodlar va yondashuvlar qo'llanilmoqda.

Singapur: PR1ME Mathematics dasturi. Singapurda PR1ME Mathematics dasturi orqali koordinata tizimi o'rgatiladi. Ushbu dastur muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning metakognitiv va matematik tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Dasturda konkret-piktorial-abstrakt yondashuv qo'llaniladi, bu esa o'quvchilarga matematik tushunchalarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Indoneziya: Realistik matematika ta'limi. Indoneziyada Realistik matematika ta'limi (PMRI) asosida koordinata tizimini o'rgatish bo'yicha innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilgan. Bu yondashuvda o'quvchilarning kundalik hayotidagi real vaziyatlar asosida koordinata tizimi tushunchasi shakllantiriladi. Masalan, 10-12 yoshli o'quvchilar uchun olti bosqichli o'quv ketma-ketligi ishlab chiqilgan bo'lib, bu o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

Vetnam: CORE O'quv Modeli. Vetnamda koordinata geometriyasini o'rgatishda CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) o'quv modeli qo'llaniladi. Ushbu model o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, tajriba natijalari shuni ko'rsatdi. Bu model orqali o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishgan.

Gretsiya: Koordinata tizimi va o'lcham tushunchasi. Gretsiyada olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, koordinata tizimi ba'zan o'quvchilarning o'lcham tushunchasini anglashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Tadqiqotda 403 nafar talaba ishtirok etgan bo'lib, ularning koordinata tizimidagi shakllarning o'lchamini baholashdagi qiyinchiliklari aniqlangan.

Mahalliy tajribalar. O'zbekiston ta'lim tizimida koordinata tizimi asosan an'anaviy usullar orqali o'rgatiladi. Biroq, so'nggi yillarda innovatsion yondashuvlar, masalan, interaktiv ta'lim vositalari va real hayotiy misollar asosida o'qitish metodlari joriy etilmoqda. Shuningdek, o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar ham o'tkazilib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, koordinata tizimini o'rgatishda ilg'or xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, real hayotiy vaziyatlar asosida o'qitish, interaktiv metodlar va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash orqali mavzuni chuqurroq anglashga erishish mumkin. O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu yondashuvlarni joriy etish orqali o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish mumkin. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida belgilangan ta'lim sohasidagi islohotlar ushbu maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida.
2. Thi Nga, N. (2024). Effectiveness of the CORE Learning Model: A Case Study of...
3. Eva, N. (2012). Understanding the Coordinate Systems.
4. Skordoulis, C., et al. (2008). The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension.
5. PR1ME Mathematics Teaching Programme.